

الترجمة في خدمة النوعية في الإعداد الجامعي للمترجمين¹

زينب أنيس جابر²

السيدات والسادة،

الحضور الكريم،

إسمحوا لي بداية أن أشكر المنظمين والقيمين على هذا المؤتمر لجعله منتدى للحوار والنقاش وتبادل الخبرات العلمية في مجال هو أشد ما يكون بحاجة لذلك، وهو الترجمة.

لقد ارتأيت أن تكون مداخلتني اليوم المعنونة "الترجمة في خدمة النوعية: في الفعل الترجمي والإعداد" باللغة العربية دون سواها لأنّ العربية في تعطش شديد بل قل في حاجة ماسّة إلى استخدامها لغةً للبحث ولوضع المصطلحات لا سيما في ميدان حديث النشأة مثير للجدل كالترجمة. وفي الواقع، ليس قرار جامعة القديس يوسف، جامعتي الأمّ والجامعة التي أعدّ فيها حالياً أطروحة الدكتوراه، بأن تتم الأبحاث الترجمة كافة بالعربية بشكل شبه تام سوى برهان على وجود تلك الحاجة وضرورة تلبيتها.

وصحيح أنّنا نجتمع اليوم للحديث عن الترجمة لا الترجمة، بل وللحديث عن تعليم الترجمة على وجه التحديد، إلا أنّ الترجمة تبقى، سننا أم أبيننا، حاضرة تفرّض نفسها بقوة على هذه المداخلة كما تفرّض نفسها على الترجمة وتعليمها. فالترجمة وثيقة صلتها بالتعليم لا سيما التعليم الجامعي الذي نناقش اليوم. لكن لا بدّ، قبل التوقّف عند هذه الصلة وإظهار طبيعتها، من التوقّف أولاً عند المقصود بالترجمة، أي عند تعريفها.

¹ للاستشهاد بهذه المقالة: جابر، زينب أنيس. (2009، تشرين الثاني 19). *الترجمة في خدمة النوعية في الإعداد الجامعي للمترجمين* [مداخلة في مؤتمر]. المؤتمر الدولي لجامعة القديس يوسف حول الترجمة Journée de réflexion: Beyrouth, Carrefour de la traduction، بيروت، لبنان.

² رئيسة قسم اللغات والترجمة، الجامعة اللبنانية الدولية، بيروت- لبنان.

في الحقيقة، لا يكاد يتفق اثنان في هذه القاعة أو خارجها من الأساتذة أو الطلاب أو المترجمين المتهنين أو البحاثة المترجمين حول الترجمة سواء لجهة تعريفها أو تصنيفها بل وحتى لجهة جدواها. فهل الترجمة متصلة حكراً بالبعد النظري لعملية الترجمة، أي أنها عبارة عن مراقبة الفعل الترجمي مراقبة خارجية "عاجية الأبراج" تحول دون ارتباطها بواقع التطبيق أو التعليم وهل هي تهدف من خلال هذه المراقبة إلى توضيح الملتبس فهمه في عملية الترجمة وإلى شرحه وإيجاد المصطلح المناسب له ليس إلا؟ أم هل الترجمة مرتبطة أيضاً بالبعد التطبيقي لعملية الترجمة أي أنها ليست مجرد مراقبة الفعل الترجمي بل هي أيضاً المشاركة فيه من خلال اقتراح نظريات ترمي إلى تسهيل عملية الترجمة وتنظيمها؟

في الواقع، تُظهر دراسة بعض أبحاث أعلام الترجمة الصادرة في السنوات الثلاثين المنصرمة أنّ للترجمة بعدين: نظري وتطبيقي لا يمكن الفصل بينهما فكلاهما معاً يشكلان الترجمة وكلاهما معاً يؤكدان عميق ارتباط الترجمة بالترجمة كفعل يقوم به المترجمون المتهنون أو المحترفون وعميق ارتباطها بالتعليم، التعليم الجامعي المتخصص. فالترجمة أثبتت أنها ليست مجرد نزوة فكرية لا هدف منها ولا طائل، بل هي حركة فكرية ساهمت وما برحت تُساهم في بلوغ الترجمة مرحلة الاستقلال والاستقرار.

الاستقلال، لأن الترجمة رسمت حدوداً سيادية سمحت للترجمة بالاستقلال عن الألسنية وسمحت للمؤسسات التعليمية تالياً بالتمييز، عند وضع المناهج وتسمية الشهادات، بين الترجمة من جهة وبين الألسنية التطبيقية وفنون التواصل وغيرها من جهة أخرى. والاستقرار لأن البعد التطبيقي للترجمة ساهم في تحقيق هذا الاستقرار الذي لما تحقق ساهم بدوره في الانتقال إلى مرحلة أرقى من الفكر الترجمي تتمثل بالتنظير أو البعد النظري للترجمة، والتاريخ الإنساني حافل بأمثلة شتى كلّها تؤكد صحة هذه المقولة فمستوى الفعل يكون قبل مستوى التفكير والانتقال من المستوى الأول إلى الثاني إنما يحدث عند تحقيق الإستقرار.

فالعرب على سبيل المثال لم يتفرغوا للفكر ولم يشرعوا في التنظيم والتبويب بل وحتى الترجمة في العصر العباسي إلا بعدما بلغت الدولة حداً من الاستقرار الأمني والسياسي. فهل يكون شأن الترجمة كهذا

الشأن فتكون بالتالي هي الآن في مرحلة استقرارها بعدما انتقلت من مرحلة "المراقبة" التطبيقية، إلى مرحلة "النضج" الفكري النظري؟

لا ريب في أن الترجمة هي الآن في مرحلة النضج وأنها نجحت من خلال ما أعده أعلامها من أبحاث نظرية وتطبيقية في الارتقاء بعملية الترجمة والتعليم من المراقبة إلى الرشد. فالترجمة قبل الترجمة كانت تقوم مثلاً على الحرفية بشكل كبير، ثم جاءت نظريات ثورية كمنظية المعنى للأستاذتين ماريان لوديرير ودانिका سيلسكوفيتش فعرفت الترجمة تغييراً جذرياً أدى إلى تحسين نوعية الترجمة بشكل عام مع ازدياد عدد المترجمين الممتهين الذين تخلوا عن الحرفية في ترجماتهم. وكذا التعليم تأثر بالترجمة، فهو انتقل بفضلها مثلاً من مقارنة النصوص استناداً إلى الألسنية المقارنة إلى مقاربتها انطلاقاً من نظريات ترجمة المنشأ كنظرية "الشكل: سمة الدخول إلى المعنى" التي تناولتها الأستاذة جينا أبو فاضل بشكل مفصل في أطروحتها الصادرة ضمن سلسلة المصدر الهدف الصادرة عن جامعة القديس يوسف.

ومن هنا يُمكن أن نخلص إلى القول إن الترجمة واقعاً مستحيلٌ فصلها عن الترجمة أو عن التعليم بل إنها الضامن الفعلي لجودة الترجمة ولجودة التعليم أيضاً. فهل يمكن للتعليم الجامعي أن يكون عالي الجودة عندما تكون الترجمة، وهي الفكر الترجمي والبحث الترجمي، غائبة أو شبه غائبة عن مناهج الإعداد؟ بل وهل تصح أصلاً تسمية هكذا إعداد بـ/الجامعي مع معرفتنا بأن الفرق الأساس بين التعليم المدرسي وبين التعليم الجامعي هو البحث؟ ومع معرفتنا أيضاً أن التعليم المستند حصراً إلى التطبيق دون التنظير والرامي إلى تعليم شخص ما مهنة ما كما هي الحال في كثير من مدارس الترجمة حالياً إنما يكون تعليمًا مهنيًا لا جامعيًا؟

في الواقع، لا تزال غالبية الجامعات ومعها السواد الأعظم من المترجمين لا تولي الترجمة الأهمية التي تستحق وبعضها لا يوليها أي أهمية أصلاً، والتبرير لذلك هو أن الترجمة كانت قائمة قبل الترجمة ومن دونها والدليل على ذلك وجود آلاف الترجمات وآلاف المترجمين الذين كانوا وما زالوا يترجمون! وهذا طبعاً أمر لا يُمكن إنكاره بيد أن الترجمة ليست شرطاً للقيام بالفعل الترجمي بحد ذاته بل هي وسيلة لضمان نوعية الترجمة.

فعدم إلمام مترجم ما أو حتى عدم معرفته بوجود الترجمة أصلاً لا يحول مطلقاً دون قيامه بالفعل الترجمي بيد أنه قد يحول دون تحقيق نوعية الترجمة التي يسمح الإلمام بالترجمة بتحقيقها. ولا يعني هذا على الإطلاق أنّ المترجم غير الملم بالترجمة لا يُمكنه أن يُنتج نصّاً ذا نوعية عالية، لكن، بما أنّ عمله تطبيقي محض وليس مستنداً إلى أسس واضحة تبقى نوعية ترجمته رهناً بالقدر أي أنه قد يصيب وقد يخطئ في بلوغ النوعية المنشودة مثله في ذلك كمثل ربة منزل تصنع داخل جدران مطبخها المغلق قالب حلوى وفق وصفة تناقلتها شفاهاً عن أمها فحفظتها عن ظهر قلب حتى باتت تخبز بلا تفكير لكن ما إن تخطئ حتى تراها مضطراً إلى مراجعة ما قامت به والتفكير في الخطأ وطريقة تصويبه بل وقد تُضطر حتى إلى العودة إلى أمها أو كتاب الطبخ!

وكذا المترجم غير الملم بالترجمة، فهو قد يترجم بلا حاجة إلى التفكير بالعملية التي يقوم بها، أي عملية الترجمة، لكن ما إن يقع الخطأ حتى يُضطر إلى المراقبة والمراجعة والمقارنة والتفكير في ما قام به وما ذلك كلّه سوى الترجمة. وهكذا تكون الترجمة حتى للمترجم غير الملم بها، بل وحتى للمتغرب منها والمنكر فضلها والزاعم عدم جدواها، *الضامنَ الفعليّ* لنوعية الترجمة سواء أدرك ذلك المترجم أم لم يُدركه والأمر سيّان بالنسبة إلى تعليم الترجمة كما أوضحنا آنفاً.

ختاماً، لا شك في أن الترجمة بحكم ارتباطها بالإنسان وبفكره هي في تطوّر مستمر وإذا ما كان الفكر الترجمي هو حالياً في مرحلة النضج كما أسلفنا فحري بنا إذاً أن نبدأ بالبحث والتفكير في مرحلة ما بعد النضج أي مرحلة "ما بعد الترجمة" لا أن نضيع في متاهات التساؤل عما إذا كانت الترجمة موجودة أم لا ونحن نراها في الأبحاث الصادرة في الثلاثين سنة الأخيرة امرأة ناضجة لا طفلة ولا مراهقة علماً بأنّ عدم القدرة أو عدم "الرغبة" في مواكبة التطور في أيّ ميدان كان لا تنفي حصوله، وكذا في الترجمة.

شكراً.

المراجع

- Awaiss, H., & Hardane, J. (Eds.). (1999). *Traduction : approches et théories*, Actes du colloque international, Université Saint-Joseph.
- Goffin, R. (2008). Compte rendu de [BALLARD, M. (dir.) (2006) : *Qu'est-ce que la traductologie ?*, études réunies par Michel Ballard, Arras, Artois Presses Université, 302 p.] *Meta*, 53(4), 920–920. <https://doi.org/10.7202/019657ar>
- Ladmiral, J. R. (1994). *Traduire : théorèmes pour la traduction*, Gallimard.
- Lederer, M. (1968). *L'interprète dans les conférences internationales*, Paris, Lettres Modernes- Minard.
- Lederer, M. (1981). *La traduction simultanée*, Lettres Modernes- Minard.
- Lederer, M. (1990). *Etudes traductologiques en hommage à Danica Seleskovitch*, Lettres Modernes- Minard.